

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1318493>

ISSN 2225-6717 · выпуск №39
2017

Доклады
Независимых
Авторов

Логика

Медицина

Социология

Строительство

Физика и астрономия

Хмельник С.И.

Трансформатор с емкостным сопротивлением (источник энергии и метод расчета)

Оглавление

1. Введение
 2. Температура поляризованного диэлектрика
 3. Мощность теплового потока
 4. Схема
 5. Накачка
 - 5.1. Механизм накачки
 - 5.2. Расчет режима накачки
 6. Установившийся режим
 7. Таблица 1.
 8. Приложение
- Литература

Аннотация

Рассматривается источник энергии в трансформаторе с емкостным сопротивлением и метод расчета такого трансформатора.

1. Введение

В патенте [1, 2] описан "трансформатор с емкостным сопротивлением", который в дальнейшем обозначается как ТЕС. Этот трансформатор известен также под другим названием – трансформатор Кулдошина, но мне не удалось найти оригинальную работу Кулдошина. Известны также многочисленные сообщения об экспериментах с таким трансформатором – см., например, [3, 4, 5]. Основной особенностью ТЕС является то, что по крайней мере одна из обмоток выполнена в виде ленточного трансформатора. Утверждается и демонстрируется экспериментально, что энергия нагрузки ТЕС превышает энергию, потребляемую из сети. Объясняя этот феномен, автор патента и все

последователи утверждают, что ТЭС преобразует реактивную энергию сети в активную энергию нагрузки. Известно, однако, что (по определению) реактивная энергия перетекает без изменения от источника к приемнику. Поэтому указанное объяснение неправомерно. Тем не менее феномен существует и нуждается в объяснении (хотя бы потому, что имеет безусловную практическую ценность). Далее показывается, что такое объяснение может быть получено в рамках известных физических закономерностей – нет нужды выискивать новые физические законы и, тем более, не следует замалчивать и "запрещать" эксперимент, как "лженаучный".

Существуют различные типы диэлектриков и различные виды поляризации [6]. При рассмотрении энергетических процессов поляризации можно выделить два типа поляризации, которые мы условно назовем "упругая" и "тепловая".

А. "Упругая" поляризация связана с тем, что потенциальная энергия диэлектрика под действием электрического поля увеличивается. Потенциальная энергия диэлектрика является энергией электрического поля. При деполяризации эта потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию диэлектрика.

В. "Тепловая" поляризация связана с тем, что кинетическая энергия диэлектрика под действием электрического поля уменьшается (тепловая энергия уменьшается). Температура диэлектрика уменьшается. Кинетическая (тепловая) энергия диэлектрика преобразуется в энергию электрического поля. При деполяризации диэлектрик нагревается за счет тепловой энергии внешней среды.

Далее рассматривается только этот случай, а именно, дипольная поляризация диэлектрика с полярными молекулами.

2. Температура поляризованного диэлектрика

Поляризация дипольного диэлектрика существенно ограничивает степени свободы молекул диэлектрика, а это приводит к уменьшению его внутренней энергии и понижению его температуры. Обозначим (см. также рис. 1):

L - длина диполя,

q - заряд диполя,

\vec{L} - вектор диполя, направленный от "-" к "+",

\vec{E} - напряженность электрического поля,
 α - угол между вектором диполя \vec{L} и напряженностью \vec{E} или силой \vec{F} .

Рис. 1. Электрический диполь в электрическом поле.

Электрический момент диполя

$$\vec{p} = q\vec{L}. \quad (1)$$

Устойчивым положением диполя, соответствующим минимуму его потенциальной энергии, является положение $\alpha = 0$, при котором векторы диполя \vec{L} и напряженности \vec{E} параллельны и вращающий момент равен 0. Ориентацию диполя вдоль вектора напряженности \vec{E} называют электрической поляризацией. Работа, совершаемая диполем при переходе диполя в состояние устойчивого равновесия, равна нулю при $\alpha = 0$ и равна максимуму при $\alpha = \pi$. Напомним, что здесь α – угол до начала поляризации. Следовательно,

$$\Delta W_e = qLE(1 - \cos(\alpha)). \quad (2)$$

Это - увеличение потенциальной энергии поля. Работа, совершаемая диполем в процессе ориентации диполя, выполняется за счет уменьшения внутренней энергии диэлектрика W_T . При увеличении угла α (от 0 до π) увеличивается потенциальная энергия поля W_e и уменьшается внутренняя энергия диэлектрика W_T (для воздуха, рассматриваемого как идеальный газ, это – энергия теплового движения молекул), однако их сумма в силу закона сохранения энергии остается постоянной – см. рис. 2.

Рис. 2.

Таким образом, электрическая поляризация диполей уменьшает внутреннюю энергию диэлектрика. Но число ориентированных диполей возрастает с увеличением напряженности. Следовательно, с увеличением напряженности уменьшается внутренняя энергия диэлектрика

Плотность энергии поляризации, как известно [7], равна

$$W_e = \epsilon_0 \chi_e E^2, \tag{3}$$

где χ_e - ориентационная поляризуемость электрическим полем. Электрическая поляризованность выражается двояко[7]:

$$P_e = p n_e = \epsilon_0 \chi_e E, \tag{4}$$

где n_e - количество поляризованных диполей. Отсюда находим:

$$\epsilon_0 \chi_e = n_e p / E, \tag{5}$$

$$W_e = p n_e E. \tag{6}$$

Итак, электрическая энергия электрического поля конденсатора состоит из двух слагаемых:

- энергия вакуума с плотностью $\epsilon_0 E^2 / 2$,
- энергия поляризации с плотностью (3).

Из вышесказанного следует, что последняя равна тепловой энергии диэлектрика, затраченной на поляризацию. Уменьшение тепловой энергии эквивалентно понижению его температуры на ΔT градусов. Плотность этой энергии равна

$$W_T = C_d \rho \cdot \Delta T, \tag{7}$$

где

- C_d - удельная теплоемкость,
- ρ плотность диэлектрика.

Приравнивая (3) и (7) в соответствии с законом сохранения энергии, получаем:

$$\varepsilon_0 \chi_e E^2 = -C_d \rho \cdot \Delta T, \quad (8)$$

причем $\Delta T < 0$. При малых $|\Delta T|$ величину C_d можно считать постоянной. Отсюда находим:

$$\Delta T = -\beta \cdot E^2, \quad (9)$$

где

$$\beta = \frac{\varepsilon_0 \chi_e}{C_d \rho}. \quad (10)$$

Пример 1. В табл. 1 приведены характеристики некоторых диэлектриков при нормальных условиях. Например, при $\varepsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ Кл}^2 \cdot \text{Н} \cdot \text{м}^2$ по (10) для полиэтилентерефталата $\beta = 2 \cdot 10^{-17}$, а для воздуха $\beta = 4 \cdot 10^{-21}$

Таблица 1.

C_{do} [Дж / Кг · К]	ρ [Кг / м ³]	χ_e	λ [Вт / м · К]	β	ξ	η	Эл. прочность кВ/см
ПЭТ - полиэтилен-терефталат							
1000	1400	3.2	0.15	$2 \cdot 10^{-17}$	$2 \cdot 10^{-16}$	$5 \cdot 10^{-6}$	10
Поликарбонат							
1170	1200	2.9	0.2				35
Воздух							
1005	1.204	$\frac{0.000}{57}$	$\frac{0.00}{26}$	$4 \cdot 10^{-21}$	$7 \cdot 10^{-22}$	$8 \cdot 10^{-11}$	3
Органические полимеры							
1700	2000	2	0.35	$5 \cdot 10^{-18}$			
Керамика							
900	3600	7	0.5	$2 \cdot 10^{-17}$			

Текстолит							
1.5	1300	5	0.25	2*10^-14			50
Электротехническое стекло							
1000	2500	6	0.9				48
Термопласт							
2000	950	1	0.35				50

3. Мощность теплового потока

Известно [10], что количество теплоты $Q[Дж]$, проходящей через плоскость в единицу времени, т.е. мощность теплового потока, определяется уравнением

$$P = -\alpha \cdot \Delta T, \tag{15}$$

где

$$\alpha = \lambda S / h. \tag{15a}$$

причем $\lambda \left[\frac{Вт}{м \cdot К} \right]$ - теплопроводность, $S [м^2]$ - площадь, через которую проходит теплота, $h [м]$ - толщина плоскости. Поскольку в нашем случае охлаждена сама плоскость, то температура "устанавливается" в тонком поверхностном слое $\delta < h$. В дальнейшем будем полагать, что $\delta = h/16$. Тогда

$$\alpha = 16\lambda S / h. \tag{16}$$

Более строгое обоснование величины $\delta = h/16$ дано в приложении.

Таким образом, тепловой поток эквивалентен активной мощности, втекающей в диэлектрик со стороны воздушной окружающей среды.

При включении конденсатора на постоянное напряжение в нем устанавливается постоянная температура, распределенная по толщине диэлектрика в соответствии с (12). Мощность теплового потока должна компенсироваться постоянным током подзаряда. Найдем величину этого тока. Напряжение на конденсаторе

$$U = 2Eh, \tag{17}$$

а средняя температура в нем

$$\Delta T_c = \Delta T / 2, \tag{18}$$

где ΔT - температура в центре диэлектрика. Из (9) находим:

$$\Delta T_c = -\beta \cdot E^2, \quad (19)$$

а из (17, 18, 19) находим:

$$\Delta T = -4\beta \cdot U^2 / h^2. \quad (20)$$

или

$$\Delta T = -\beta_1 \cdot U^2 \quad (21)$$

и

$$\frac{d}{dt} \Delta T = -2\beta_1 \cdot U \frac{dU}{dt}, \quad (22)$$

где

$$\beta_1 = 4\beta / h^2. \quad (23)$$

Подставляя (20) в (14), получаем

$$P = \zeta S U^2 / h^3 \quad (24)$$

где

$$\zeta = 64\beta\lambda. \quad (25)$$

Пример 2. В табл. 1 приведены характеристики некоторых диэлектриков при нормальных условиях. Например, по (25), для воздуха $\zeta = 7 \cdot 10^{-22}$, а для полиэтилентерефталата $\zeta = 2 \cdot 10^{-16}$.

Емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\varepsilon_o(1 + \chi_e)S}{h}, \quad (26)$$

т.е.

$$\frac{S}{h} = \frac{C}{\varepsilon_o(1 + \chi_e)}. \quad (27)$$

Из (16, 27) получаем

$$\alpha = \frac{16\lambda C}{\varepsilon_o(1 + \chi_e)}. \quad (28)$$

Совмещая (9, 24, 27), находим:

$$P = 64\beta\lambda C U^2 / (h^2 \varepsilon_o(1 + \chi_e))$$

или

$$P = \eta C U^2 / h^2, \quad (29)$$

где

$$\eta = 64\lambda\chi_e / (C_d\rho(1 + \chi_e)). \quad (30)$$

Из (34, 21) также следует формула

$$P = \delta U^2, \quad (31)$$

где

$$\delta = \alpha\beta_1. \quad (32)$$

Из сравнения (29, 32) следует, что

$$\delta = \alpha\beta_1 = \eta C / h^2, \quad (33)$$

в чем можно убедиться также, подставляя в (33) формулы (28, 23, 10, 30).

Ток подзаряда (ток утечки) с учетом (31, 33)

$$I_u = P/U. \quad (33a)$$

или с учетом (31, 33)

$$I_u = \eta CU / h^2. \quad (34)$$

Активное сопротивление конденсатора

$$R_c = U/I_u = h^2 / \eta C. \quad (35)$$

Пример 3. В табл. 1 приведены характеристики некоторых диэлектриков при нормальных условиях. Например, по (30), для воздуха $\eta = 8 \cdot 10^{-11}$, а для полиэтилентерефталата $\eta = 64 \cdot 0.15 \cdot 3.2 / (1000 \cdot 1400(1 + 3.2)) \approx 5 \cdot 10^{-6}$. Далее (для полиэтилентерефталата), если $C = 10^{-6}$, $U = 100$, $h = 0.001$, то $I_u = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6} \cdot 100 / 10^{-6} = 5 \cdot 10^{-4}$ А. Сопротивление конденсатора $R_c = 10^{-6} / (5 \cdot 10^{-12}) = 500 \text{ kOm}$

4. Схема

Рассмотрим схему, представленную на рис. 3, где U – источник переменного напряжения. Конденсатор можно заменить двумя параллельно соединенными конденсатором C_o , в котором отсутствует диэлектрик, и конденсатором C_d , в котором "отсутствует вакуум". Емкости этих конденсаторов связаны следующими соотношениями:

$$C = C_o + C_p, \quad (37)$$

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{h}, \quad (38)$$

$$C_o = \frac{\varepsilon_o S}{h}, \quad (39)$$

$$C_p = \frac{(\varepsilon - 1)\varepsilon_o S}{h}, \quad (40)$$

Рис. 3.

Очевидно,

$$I_1 + I_p = I_o + I_2, \quad (41)$$

$$I_1 = \begin{cases} (Y - U)/R_1, & \text{if } (Y - U) > 0, \\ 0, & \text{if } (Y - U) \leq 0, \end{cases} \quad (42)$$

$$I_2 = U/R_2. \quad (43)$$

5. Накачка

5.1. Механизм накачки

Если напряжение на конденсаторе является импульсным, то в период возрастания напряжения поляризация диэлектрика происходит со скоростью изменения напряжения. В период уменьшения напряжения скорость деполяризации определяется величиной теплового потока и происходит с некоторой задержкой. Время релаксации дипольной тепловой поляризации для различных диэлектриков лежит в пределах $10^{-10} \div 10^{-2}$ с. [9]. Следовательно, возможны такие виды импульсного напряжения, при которых поляризация накапливается с каждым импульсом – происходит т.н. накачка. При этом происходит постепенное понижение

температуры. Понижение температуры происходит тем быстрее, чем меньше длительность обратного фронта импульса.

Рис. 4.

Рассмотрим простейший случай, когда конденсатор заряжается пилообразными импульсами - см. рис. 4, где

U_0 - амплитуда импульса,

U_c - напряжение, на которое зарядился конденсатор к моменту прихода импульса,

t_1, t_2, t_3 - указанные интервалы времени,

$\Delta T_1, \Delta T_2, \Delta T_3$ - изменение температуры за t_1, t_2, t_3 .

На переднем фронте каждого импульса на интервале t_2 (интервале накачки) происходит поляризация диэлектрика и температура уменьшается в соответствии с формулой (22):

$$\frac{d}{dt} \Delta T = -2\beta_1 u \frac{du}{dt} \dots \tag{44}$$

При этом

$$\Delta T_2 = -2\beta_1 \int_0^{t_2} u \frac{du}{dt} dt = -2\beta_1 \int_{u_c}^{u_0} (u^2) \cdot du. \quad (45)$$

При линейной зависимости напряжения от времени отсюда следует:

$$\Delta T_2 = -\beta_1 (u_0^2 - u_c^2). \quad (46)$$

Задний фронт имеет близкую к нулю длительность и на нем температура не успевает возрасти из-за конечной скорости релаксации.

На интервале t_3 (интервал нагрузки) температура увеличивается тепловым потоком мощностью P . Из-за малости интервала (при большой частоте) можно полагать, что мощность P на всем интервале остается постоянной, деполяризация не происходит в следствие конечном времени релаксации и напряжение на конденсаторе также остается постоянной.

Известно, что количество теплоты Q , необходимой для нагрева, определяется формулой вида

$$Q = P \cdot dt = C_d m \Delta T = C_d m \Delta T,$$

где масса нагреваемого диэлектрика

$$m = Sh\rho. \quad (46a)$$

При этом

$$\frac{d}{dt} \Delta T = \frac{P}{C_d m}. \quad (47)$$

Следовательно,

$$\Delta T_3 = \frac{P t_3}{C_d m}. \quad (48)$$

На интервале t_1 температура уменьшается на величину

$$\Delta T_1 = \Delta T_2 + \Delta T_3 \dots \quad (49)$$

В среднем на интервале t_1

$$\frac{d}{dt} \Delta T = \frac{\Delta T_1}{t_1}. \quad (50)$$

При данном u_c можно найти

$$t_3 = t_1 u_c / u_0. \quad (51)$$

Совмещая (46, 48-51), находим:

$$\frac{d(\Delta T)}{dt} = -\frac{\beta_1}{t_1} (u_0^2 - u_c^2) + \frac{P u_c}{C_d m u_0}. \quad (52)$$

Вместе с уменьшением температуры увеличивается мощность теплового потока P , что описывается формулой (15), т.е.

$$P = -\alpha \cdot \Delta T, \tag{53}$$

При данной электрической схеме определена некоторая функция

$$u_c = f(P) \tag{54}$$

Система дифференциальных уравнений (52-54) позволяют найти величины $\Delta T, P, u_c$, как функции времени при данной электрической схеме и параметрах импульсного напряжения. Это решение описывает режим накачки.

5.2. Расчет режима накачки

На рис. 4 штрихованные треугольники изображают функцию переменного напряжения источника напряжения, подающегося на вход цепочки R_1C . Именно это напряжение создает переменные токи и напряжения в рассматриваемой цепи. Рассмотрим уравнения, связывающие эти параметры:

$$Y_v = U_v + R_1 I_v \tag{55}$$

или

$$\frac{dY_v}{dt} = \frac{I_v}{C} + R_1 \frac{dI_v}{dt}. \tag{56}$$

или

$$\frac{dI_v}{dt} = \left(\frac{dY_v}{dt} - \frac{I_v}{C} \right) / R_1. \tag{57}$$

Далее имеем

$$U_v = Y_v - I_v R_1. \tag{58}$$

При $Y_v > U_c$ с учетом (44) имеем:

$$\frac{d}{dt} \Delta T = -2\beta_1 U_v \frac{dY_v}{dt}. \tag{59}$$

При $Y_v \leq U_c$ из (47) имеем:

$$\frac{d}{dt} \Delta T = \frac{P}{C_d m}. \tag{60}$$

Из (43) следует, что

$$P = I_2^2 R_2 = U_c^2 / R_2. \tag{60a}$$

Эти уравнения позволяют при данных U_c, P, Y_v найти $U_v, I_v, \Delta T$, как функции времени.

На рис. 5 показаны эти функции для треугольных импульсов Y_V , а на рис. 6 показаны эти функции для выпрямленной синусоиды Y_V . На этих рисунках показаны два цикла при данных U_C, P . На рис. 6 видно, что для выпрямленной синусоиды Y_V отсутствует понижение температуры.

Рис. 5.

Рис. 6.

На следующем рис. 7 показаны эти же функции для множества циклов для треугольных импульсов. При этом вначале приняты значения $U_c = 0, P = 0$. От цикла к циклу изменяется температура, мощность и зависящее от нее по формуле (60а) напряжение U_c . Видно, что все параметры стремятся к некоторому установившемуся значению. На оси абсцисс отложены единицы "100сек".

Рис. 7.

6. Установившийся режим

Установившийся режим электрической схемы описывается решением системы уравнений (52-54) при $t \rightarrow \infty$. При этом в соответствии с (52)

$$-\frac{\beta_1}{t_1}(u_o^2 - u_c^2) + \frac{Pu_c}{C_d m u_o} = 0 \tag{61}$$

или

$$\sigma P \frac{u_c}{u_o} + u_c^2 - u_o^2 = 0, \tag{62}$$

где

$$\sigma = \frac{t_1}{\beta_1 C_d m}. \tag{63}$$

Т.к.

$$P \approx u_c^2 / R_2 \quad (63a)$$

(см. (60a)), то

$$\frac{\sigma}{R_2} \frac{u_c^3}{u_o} + u_c^2 - u_o^2 = 0, \quad (64)$$

Следовательно, уравнение (64) для данной схемы определяет некоторое установившееся значение u_c , а уравнение (62) - некоторое установившееся значение P .

С учетом (23, 10, 46a) из (63) находим

$$\sigma = \frac{t_1 h}{4 \epsilon_o \chi_e S},$$

а с учетом (40)

$$\sigma = \frac{t_1}{4 C_p}.$$

Рассмотрим еще частоту импульсов

$$f = 1/t_1. \quad (65)$$

Тогда

$$\sigma = \frac{1}{4 f C_p}. \quad (67)$$

При определенном сопротивлении R_2 остальные параметры установившегося режима могут быть найдены следующим образом. Обозначим

$$u_c = \chi u_o, 0 < \chi < 1. \quad (67.1)$$

При этом из (64) находим:

$$\frac{\sigma}{R_2} \chi^3 + \chi^2 - 1 = 0, \quad (67.2)$$

Решение этого уравнения позволяет найти χ , затем по (67.1) определить u_c , а по (63a) найти P . В частности, если

$$u_c \approx u_o / 2, \quad (68)$$

то из (62) следует

$$\sigma P \frac{1}{2} - u_o^2 \frac{3}{4} = 0,$$

или

$$P = 1.5 u_o^2 / \sigma. \quad (70)$$

или, с учетом (67),

$$P = 6u_o^2 C_p f . \tag{71}$$

Из (63а, 68, 70) находим:

$$1.5u_o^2 / \sigma \approx u_o^2 / 4R_2$$

или

$$R_2 \approx \sigma / 6. \tag{71}$$

или, с учетом (67),

$$R_2 \approx 0.04 / (C_p f). \tag{72}$$

8. Приложение

Известно [8], что количество теплоты Q [Дж], проходящей через тело в направлении \mathbf{X} , определяется уравнением

$$\frac{dQ}{dt} = -\lambda S \frac{\partial T}{\partial x}, \tag{11}$$

где t [сек] - время, $\lambda \left[\frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \right]$ - теплопроводность, $\frac{\partial T}{\partial x} \left[\frac{\text{К}}{\text{м}} \right]$ - градиент температуры, изменяющейся в направлении \mathbf{x} , $S \left[\text{м}^2 \right]$ - площадь, через которую проходит теплота.

В нашем случае теплота ΔQ проходит с двух сторон в диэлектрик толщиной h [м]. Предположим, что функция

$$T(x) = a - bx^2, \quad -\frac{h}{2} \leq x \leq \frac{h}{2}, \quad T(|x| = \frac{h}{2}) = T_o,$$

т.е. на границе пластины $T_h = T_o$, а в центре пластины имеется отрицательная температура $T_o - \Delta T$. При этом

$$a - \frac{bh^2}{4} = T_o, \quad a = \frac{bh^2}{4} + T_o, \quad T(x) = b \left(x^2 - \frac{h^2}{4} \right) + T_o, \tag{12}$$

$$T_o - \Delta T = T(0), \quad \Delta T = T_o - T(0) = -\frac{bh^2}{4}, \quad b = -4\Delta T / h^2,$$

$$T(x) = -\Delta T \left(\frac{4x^2}{h^2} - 1 \right) + T_o, \quad \frac{dT(x)}{dx} = -8\Delta T \frac{x}{h^2}.$$

Тогда из (11, 12) находим:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{-8\lambda S \Delta T x}{h^2}, \tag{13}$$

Эта величина является мощностью [8]. Следовательно, мощность, входящая в пластину с обеих сторон,

$$P = -16\lambda S\Delta T/h \quad (14)$$

Величина (14) определяет мощность тепловой энергии, входящей в диэлектрик. Также будем использовать формулу

$$P = -\alpha \cdot \Delta T, \quad (15)$$

где

$$\alpha = \frac{16\lambda S}{h}. \quad (16)$$

Литература

1. Pavel Imris, Transformer with capacitive resistor for operating with high inductivity consists of a low-retentivity magnet core with primary and secondary windings fitted around it, DE 19927355, Deutsches Patent und Markenamt, 1999, <http://www.freepatentsonline.com/DE19927355.html>
2. Трансформатор с ёмкостным сопротивлением, перевод патента [1], <http://x-faq.ru/index.php?action=dlattach;topic=1316.0;attach=3028>
3. В.И. Лапутько. Трансформатор Кулдошина, <http://valeralap.ucoz.ru/index/skhemotekhnika/0-65>
4. Трансформатор Кулдошина, форум <http://x-faq.ru/index.php?topic=35.0> (про охлаждение см. стр 12, 13)
5. Ёмкостной трансформатор, <http://www.youtube.com/watch?v=kZIa3A7i7Ew>
6. Л.А. Щербаченко. Физика диэлектриков. Иркутск, 2005.
7. А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская. Курс физики, т.1, Электричество и магнетизм, издание четвертое, Москва, изд. "Высшая школа", 1977.
8. С.И. Исаев, И.А. Кожанов, В.И. Кофанов и др. под ред. А.И. Леонтьева. Теория теплообмена, Москва, изд. "Высшая школа", 1979, 495 с.
9. Исследование диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлектриках. Новосибирск, 2009, <http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/file/get/174364>
10. В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. Теплопередача, Москва, изд. "Энергия", 1975.
11. Хмельник С.И. Воздух как источник электроэнергии, <http://x-faq.ru/index.php?topic=3484.0>, 16.05.2015.